

Тетяна Петрова,
доктор філологічних наук, доцент,
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

КРИТИКА ТЕРМІНОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ У 40-І РОКИ ХХ СТ.

Кожна сторінка розвою української лінгвістичної науки значуща для утвердження національних традицій, окреслення розширеного простору лінгвістичної історіографії. *Українська термінографічна критика* – це окремий розділ термінографії, що має понад 130 років розвитку.

Нині відомі поодинокі наукові студії, у яких досліджено віхи поступу української термінографічної критики як самостійного наукового напрямку. Зокрема, докладно схарактеризовано специфіку її початкового етапу і становлення впродовж кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Петрова, 2023a), особливості розвитку в 20-і рр. (Петрова, 2023b), а також у 30-і рр. ХХ ст. (Петрова, 2025). Натомість для осмислення та реконструювання історії розвою української критики термінографічних видань важливо дослідити її наступний етап – 40-і рр. ХХ ст., що й засвідчує актуальність цієї розвідки.

Мета наукової студії – висвітлити особливості розвитку української термінографічної критики впродовж 40-х рр. ХХ ст.

На функціонування та поступ науки загалом і критики термінографічних джерел зокрема в означене десятиліття впливали захоплення Німеччиною території України, зосередження всіх зусиль на військовій обороні, евакуація наукових установ, перепрофілювання досліджень на потреби оборонної промисловості, потім повоєнна відбудова, підпорядкування сталінській ідеології тощо. Усе перераховане зумовлює об'єкт, предмет та специфіку рецензування галузевих видань у цей період, а також форму рецензії. Однак в історії розвитку термінографічної критики період 40-х рр. ХХ ст. не є «білою плямою».

Від початку війни в окупованій Україні кількість періодичних видань значно зменшилася: зі 115 навесні 1942 р. залишилося лише 40 найменувань. Упродовж 1941–1944 рр. термінологічні словники оцінюють у нечисленних рецензіях у таких часописах України, як-от: «Відродження» (Ромни, 1941–1943), «Вірним шляхом» (Ярмолинці, 1942–1944), «Світанок» (Бердянськ, 1942–1943), «Українські вісті» (Кіровоград, 1941–1942); а також в емігрантській пресі в Німеччині, наприклад в українських газетах «Вісті» (Берлін, 1943–1944), «Голос» (Берлін, 1939–1945).

1942 р. у часописах «Вірним шляхом» та «Українські вісті», у коротких однойменних *оцінювальних статтях рекламного характеру* – «Нові словники», синхронно й ідентично інформують про те, що розпочато укладання і випуск

галузевих праць. Німецька влада насильно насадила свою мову як панівну. Це зумовило гостру потребу у фахових перекладних словниках, необхідних для налагодження виробничої комунікації гітлерівців з українцями.

У часописах «Відродження» та «Світанок» теж майже одночасно (у червні 1943 р.) надруковано *рецензії-анотації* з подібними назвами («Картинні словники для робітників зі Сходу» та «Словники для робітників зі Сходу») і тотожним змістом щодо важливості німецько-російського ілюстративного галузевого словника для насильно вивезених українців на примусові роботи до Німеччини.

Рецензія-анотація рекламного характеру «Нові словники» в газеті «Голос» (Берлін, 1943) сповіщає про вихід у берлінському видавництві чотирьох словників. Редакція позитивно оцінює їхню структуру, здатність сприяти професійній взаємодії та інтерпретує словники як *інструменти порозуміння німецьких роботодавців і працівників зі Сходу*. Зокрема, у коментарі до «Українсько-німецького та німецько-українського промислово-технічного словника для робітників зі Сходу» схвалено принцип презентування термінів: кожен термін чи вислів подають чотири рази – німецькою, українською мовами, потім німецький вислів наводять українськими літерами, а український – німецькими. Такий підхід до фонетичного відтворення чужомовної одиниці не засвідчує наукового рівня цього перекладного словника.

Отже, у 40-і рр. ХХ ст. розвиток української термінографічної критики значно сповільнюється, що зумовлено відлунням масових політичних репресій інтелігенції за «націоналістичні прояви» у попередньому десятилітті (Петрова, 2025), викликами війни й пануванням партійної ідеології і цензури. У період окупації України словники розглядають на сторінках ненаукових часописів, у нечисленних рецензіях. Жанр рецензії зреалізовується в коротких за обсягом різновидах – рецензії-анотації, рецензії-анотації рекламного характеру. Завдання тогочасної термінографічної критики – популяризувати перекладні галузеві словники для виробничої комунікації німців з українцями в окупації та насильно привезених робітників зі Сходу України до Німеччини. Тенденції української термінографічної критики в 40-і рр. ХХ ст.: (а) поверхове оцінювання словників; (б) фокусування на їхній мінімальній комунікативній достатності, а не на якості лексикографічного презентування термінів, зокрема значущість видання визначають за *критеріями* ‘зручність у користуванні’, ‘відображення найпотрібніших терміноодиниць із різних розділів галузі’; (в) зниження наукового рівня критики, що спричинено переосмисленням *термінографічних джерел* із кодексів наукових знань на *прагматичні інструменти експлуатації остарбайтерів на території нацистської Німеччини*. Аналізований період розвитку термінографічної критики є непродуктивним і методологічно інволюційним, що зумовлено ігноруванням наукових принципів оцінювання фахових словників та увиразненим переведенням термінографічного експертування у воєнні реалії.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Петрова, Т. О.** (2023a). Початковий етап розвитку української термінографічної критики (кінець XIX ст. – поч. XX ст.). *Лінгвістичні дослідження*, 58, 107–125. <https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.08>.
2. **Петрова, Т. О.** (2023b). Українська термінографічна критика 20-х років XX ст. *Національні наукові традиції в слов'янському світі: матеріали III Міжнар. славістичної конф., присвяч. пам'яті святих Кирила і Мефодія* (с. 176–183). Харків–Шумен: ХНПУ; ХІФТ.
3. **Петрова, Т. О.** (2025). Українська термінографічна критика 30-х років XX ст. *Термінологічний вісник*, 8, 406–418. <https://doi.org/10.37919/2221-8807-2025-8-37>.